

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Xanım XƏLİLOVA

Azərbaycan dillər universiteti

Xanim.xalilova@gmail.com

Xülasə

Beləliklə, yapon dili dərslərində məhsuldar nitq bacarıqlarının formalaşdırılması yalnız dilin spesifik xüsusiyyətlərini deyil, həm də ünsiyyətin mədəni xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Kommunikativ metodların birləşdirilməsi, tədrisin praktiki yönümlü təşkili və əlverişli psixoloji mühitin yaradılması davamlı nitq bacarıqlarının inkişafına və yapon mədəniyyətinin daha dərindən mənimsənilməsinə töhfə verir.

Açar sözlər: *kommunikasiya vəziyyətləri, kommunikasiya texnologiyaları, nitq bacarıqları, mədəniyyətlərarası əlaqə*

Большинство современных подходов к преподаванию иностранных языков направлено на развитие прочных навыков устной и письменной коммуникации в условиях межкультурного взаимодействия. Особо значимой эта задача становится при изучении японского языка, который отличается сложной системой языкового этикета. Японская речевая традиция требует строгого соблюдения норм вежливости, что необходимо учитывать при организации учебного процесса (1, с.29-31). Эффективное речевое обучение предполагает моделирование реалистичных коммуникативных ситуаций, приближенных к повседневной жизни. Японская речь отличается высоким уровнем формальности и сильной зависимостью от контекста. Языковая система кейго включает несколько уровней вежливости (2, 15-16):

- 1) 丁寧語 (вежливая форма). Например, глагол 食べます tabemasu (кушать);
- 2) 尊敬語 (форма уважения). Например, глагол 召し上がります meshiagarimasu (угощаться);
- 3) 謙讓語 (форма скромности). Например, глагол いただきます itadakimasu (принимать еду).

Применение этих форм напрямую зависит от социального статуса собеседника и ситуации общения. Освоение этих форм требует от студентов не только механического запоминания, но и осмысления контекста, в котором они уместны. Это делает необходимым постоянное разъяснение и практическую работу под руководством преподавателя. Для успешного формирования у студентов способности к активной речи необходимо применять современные коммуникативные технологии обучения (4, с.91).

Эффективным считается применение таких формы как проигрывание жизненных и профессиональных ситуаций, ролевая практика, дискуссии,

свободные и заданные диалоги, проекты. Использование этих методов позволяет студентам не только закреплять грамматические и лексические структуры, но и развивать спонтанность мышления, способность к импровизации и понимание японских культурных реалий. Преподаватель выполняет роль проводника в мир японской речи и культуры. Он организует учебное пространство как речевую среду, способствующую активному использованию языка. Также он, в свою очередь, выполняет функции медиатора, направляя студентов и обеспечивая культурно обоснованную коммуникацию. Эффективность взаимодействия увеличивается при использовании современных цифровых ресурсов, мультимедийных материалов и междисциплинарных связей, что также повышает мотивацию к изучению языка (3, 5-9).

Таким образом, организация продуктивного речевого обучения на уроках японского языка должна учитывать не только языковую специфику, но и культурные особенности общения. Комбинирование коммуникативных методик, практическая направленность обучения и создание благоприятной психологической среды способствуют формированию устойчивых речевых навыков и углублённому пониманию японской культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Монахова Т.В. Методика преподавания восточных языков. М.: Восточная книга, 2018.
2. Савельева И. Н. Кейго как средство межкультурной коммуникации. Казань, 2020.
3. Харада Т. Японский язык и культура общения. — Токио, 2017.
4. Brown, L., & Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. — Cambridge University Press, 1987.
5. みんなの教材サイト <https://www.kyozai.jpf.go.jp/>

Keywords: *communicative situations, communicative technologies, speech skills, intercultural interaction*

Ключевые слова: *коммуникативные ситуации, коммуникативные технологии, речевые навыки, межкультурное взаимодействие*